

ISSN: 3030-3877

AJCD
2024

<https://tadqiqot.uz/index.php/spjacd>

Annals of clinical disciplines

VOLUME 2, ISSUE 3/2

2025

БУХОРО ДАВЛАТ ТИББИЁТ
ИНСТИТУТИ

ISSN 3030-3877

DOI Journal 10.26739/3030-3877

ANNALS OF CLINICAL DISCIPLINE

2 ЖИЛД, 3/2 СОН

АННАЛЫ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

ТОМ 2, НОМЕР 3/2

КЛИНИК ФАНЛАР ЙИЛНОМАСИ

VOLUME 2, ISSUE 3/2

ТОШКЕНТ-2025

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Sh. J. Teshayev

“Klinik fanlar yilnomasi” jurnali bosh muharriri, Buxoro davlat tibbiyot instituti rektori, t.f.d., professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

D. A. Xasanova

“Klinik fanlar yilnomasi” jurnali bosh muharrir o'rinbosari, Buxoro davlat tibbiyot instituti anatomiya va klinik anatomiya kafedrasida professori, DSc

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

- **U.K. Abdullayeva** - “Klinik fanlar yilnomasi” jurnali mas'ul kotibi, Buxoro davlat tibbiyot instituti fakultet va gospital terapiya, nefrologiya va gemodializ kafedrasida dotsenti, DSc;
- **M.J. Sanoyeva** - Buxoro davlat tibbiyot instituti nevrologiya kafedrasida dotsenti, DSc
- **A.G. Gadayev** - Toshkent tibbiyot akademiyasi 3-son ichki kasalliklar kafedrasida professori, t.f.d.
- **A.R. Obloqulov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti, yuqumli kasalliklar va bolalar yuqumli kasalliklari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **D.A. Nabiyeva** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 1-son fakultet va gospital terapiya, kasb kasalliklari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **Sh.T. O'roqov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti xirurgik kasalliklar kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **M.M. Karimov** - Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va reabilitatsiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi “Gastroenterologiya” ilmiy laboratoriyasi boshlig'i, t.f.d., professor
- **N.U. Narzullayev** - Buxoro davlat tibbiyot instituti otorinolaringologiya kafedrasida professori, DSc
- **G.N. Sobirova** - Toshkent tibbiyot akademiyasi reabilitatsiya va jismoniy tarbiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **F.S. Raupov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti bolalar xirurgik kasalliklari kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **Sh.B. Axrorova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti, nevrologiya kafedrasida dotsenti, DSc.
- **V.R. Akramov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti travmatologiya va neyroxirurgiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **I.K. Sadulloeva** - Buxoro davlat tibbiyot instituti bolalar kasalliklari propedevtikasi va bolalar nevrologiyasi kafedrasida mudiri, DSc, dotsent

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

- **G.J. Jarilkasinova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti oilaviy shifokorlarni qayta tayyorlash kafedrasida professori, DSc
- **U.S. Mamedov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti onkologiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **A.A. Saidov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti ortopedik stomatologiya va ortodontiya kafedrasida professori DSc
- **N.N. Karimova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti 3-son akusherlik va ginekologiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **U.K. Qayumov** - tibbiyot xodimlarini kasbiy malakasini oshirish markazi ichki kasalliklar kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **M.E. Raximova** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 3-son ichki kasalliklar kafedrasida dotsenti, t.f.d.
- **R.I. To'raqulov** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 3-son ichki kasalliklar kafedrasida professori, t.f.d.
- **Ch.S. Pavlov** - I.M. Sechenov nomidagi birinchi Moskva davlat tibbiyot universiteti terapiya kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **L.B. Novikova** - Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining “Janubiy Ural davlat tibbiyot universiteti” federal davlat byudjet oliy ta'lim muassasasi dermatovenerologiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **O.I. Letyayeva** - Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining “Janubiy Ural davlat tibbiyot universiteti” federal davlat byudjet oliy ta'lim muassasasi dermatovenerologiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **I.V. Reverchuk** - I.Kant nomidagi Boltiq federal universiteti psixonevrologiya va psixosomatika kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **Edip Gonullu** - Izmir Bakirchay universiteti anesteziya va reanimatsiya kafedrasida dotsenti, t.f.d.
- **Eva Lietto** - Italiya Campania universiteti “Luigi Vanvitelli”ning tarjima tibbiyot fanlari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor

Журнал включен в перечень ВАК национальных научных изданий, рекомендуемых для публикации основных научных результатов диссертаций по медицинским наукам постановлением № 369/6 от 5 апреля 2025 г.

© Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

О журнале

Журнал зарегистрирован в Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан № С-239963 от 14 марта 2024 года

Адрес редакции: Республика Узбекистан, 200114, г. Бухара, ул. Гиждуван, 23
Телефон: +998(65)2230050
Сайт: <https://tadqiqot.uz/index.php/spjacad>
e-mail: abumkur14@gmail.com

1. Исламов Х.Д.	Анализ результатов лечения больных местнораспространенным раком ободочной кишки и ректосигмоидного соединения.....	6
2. Исламова М.С., Сабилов М.А., Абдуллаева Ч.А., Пулатова Г.П., Эшпулатов А.С.	Влияние комплексной коррекции микробиоты препаратом «базана» на состав кишечной микрофлоры у пациентов с ожирением.....	13
3. Йитмасова Т.Д., Облокулов А.Р.	Сил билан касалланган, вирусли гепатити бўлмаган беморларда даволаш фониди жигар фиброгенези маркерларининг динамикаси.....	19
4. Каландарова С.Х.	Роль мелатонина в клиническом течении эпилепсии, ассоциированной со сном.....	25
5. Камалова М.К., Рахимов С.Ш.	Оценка клинических результатов комплексного лечения детей с вторичными деформациями врождённых расщелин нёба.....	31
6. Камолов Ж.Р., Рахматова Д.Б.	Юрак ишемик касаллигини башорат қилиш учун тўқлик ва очликда триглицеридларнинг оптимал чегара нукталари: юрак қон-томир хавфини ўрганиш.....	39
7. Кандова Ф.А., Хабибова Н.Н.	Влияние гормональных изменений на состояние полости рта у женщин, планирующих беременность.....	46
8. Кариев А.В., Зокирхужаев Р.А.	Мультифакторный анализ результатов ND\;YAG-капсулотомии у детей с вторичной катарактой.....	52
9. Каримов Қ.Р., Шодиева М.С.	Морфологические изменения при язвенно-некротическом энтероколите.....	60
10. Курбанбаева Ф.К.	Распространение стоматологических заболеваний у женщин фертильного возраста: систематический анализ.....	64
11. Курбаниязова А.З., Зарипова Д.Я.	Пременопаузальная дисплазия эндометрия гиперплазия муаммосига замонавий нигоҳ.....	71
12. Курбанов О.М., Джураев И.Б., Бабаназаров У.Т.	Клиническая характеристика слизистой оболочки желудка у больных в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции лёгких в условиях реанимации.....	77
13. Мавлонов Н.Х., Файзуллоев Т.Т.	Ўпканинг сурункали обструктив касаллиги ва юрак ишемик касаллиги коморбидлиги: тарқалиши ва оғир асоратларининг хавф омиллари (адабиётлар шарҳи).....	87

- 14. Маджидова Ё.Н. Рахмонов И.А., Азимова Н.М**
Оценка психического состояния мужчин с бесплодием.....94
- 15. Манзитова В.Ф.**
Особенности клинического течения саркопении при метаболически ассоциированной жировой болезни печени.....103
- 16. Матризаева Г.Н.**
Эффективность лечения взрослых пациентов с частичной беззубостью с использованием частичных съёмных протезов: мета-анализ.....111
- 17. Мухамедов И.М., Эркинова Н.Р.**
Эпидемиологические особенности рака молочной железы.....118
- 18. Назарова Л.А., Аблязов О.В., Усманханов О.А.**
Роль предоперационной мультиспиральной компьютерной томографии в повышении точности диагностики и эффективности хирургического лечения краниосиностоза у детей: результаты проспективного когортного исследования.....122
- 19. Нуров У.И., Нурова Г.У.**
Морфологические особенности и клинические проявления экссудативных форм хронического риносинусита.....129
- 20. Нурова Г.У.**
Характеристика клинического течения хронического риносинусита продуктивного типа.....133
- 21. Пулатов Х.Х.**
Қон биокимёвий кўрсаткичларининг комплекс баҳолашдаги аҳамияти: 120 кунлик глюкоза, СРО ва А1-нордон гликопротеин мониторинги.....137
- 22. Раимкулова Н.Р., Субханова З.С.**
Изучение взаимосвязи гастроэзофагеальной рефлюксной болезни с респираторными заболеваниями.....142
- 23. Раметова О.Р.**
Оценка методов лечения хронического катарального гингивита у детей: аналитическое исследование.....147
- 24. Расулова Н.З.**
Гипертрофическая кардиомиопатия: стратегии редукции перегородки и послеоперационная реабилитация.....153
- 25. Рахматова Д.Б., Камолов Ж.Р.**
Юрак ишемик касаллигини башорат қилиш учун тўқлик ва очликда триглицеридларнинг оптимал чегара нукталари: юрак қон-томир хавфини ўрганиш.....164
- 26. Сагдуллаев Н.Н., Индиаминов С.И.**
Механизм и морфология повреждений структуры головы у детей разных возрастных категорий при внутрисалонной автомобильной травме171

19. Strassburger C, Kerschbaum T, Heydecke G. Influence of implant and conventional prostheses on satisfaction and quality of life: A literature review. Part 2: Qualitative analysis and evaluation of the studies. *Int J Prosthodont.* 2006 Jul-Aug;19(4):339-48. PMID: 16900816.
20. Bandiaky ON, Lokossou DL, Soueidan A, Le Bars P, Gueye M, Mbodj EB, Le Guéhennec L. Implant-supported removable partial dentures compared to conventional dentures: A systematic review and meta-analysis of quality of life, patient satisfaction, and biomechanical complications. *Clin Exp Dent Res.* 2022 Feb;8(1):294-312. doi: 10.1002/cre2.521. Epub 2022 Jan 11. PMID: 35014207; PMCID: PMC8874059.

¹Мухамедов Иламан Мухамедович, ²Эркинова Нозима Равшанжан кизи
Ташкенский государственный медицинский университет, Ташкент, Узбекистан
¹<https://orcid.org/0009-0004-4209-2430>
²<https://orcid.org/0009-0004-4209-2430>

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17444267>

АННОТАЦИЯ

Актуальность изучения заболевания молочных желез обусловлена в первую очередь ростом их распространенности во всем мире. По данным ВОЗ ежегодно в мире от рака молочной железы погибают около 5 млн человек, больше того эти цифры ежегодно носят прогрессивный характер. При этом, результаты масштабных профилактических программ свидетельствуют о наличии доброкачественных заболеваний у 60% женщин до 40 лет, а у представительниц возрастной группе 41-50 лет отмечено увеличено частоты доброкачественных дисплазий молочных желез возрастает до 86%.

Ключевые слова: Рак молочной железы, онкология, скрининг, здоровье женщин, профилактика, ФСГ, ЛГ, ТТГ, Т₄

Mukhamedov Paman Mukhamedovich, Erkinova Nozima Ravshanjan kizi
Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF BREAST CANCER

ABSTRACT

The increasing prevalence of breast diseases worldwide underscores the importance of studying their epidemiological characteristics. According to the World Health Organization (WHO), approximately 5 million people die from breast cancer annually, with this figure showing a progressive increase each year. Moreover, the results of large-scale preventive programs reveal that benign breast pathologies are observed in 60% of women under the age of 40, while in the 41–50 age group, the incidence of benign breast dysplasia rises to up to 86% (Burdina L.M., 2000).

Keywords: Breast cancer, oncology, screening, women's health, prevention, FSH, LH, TTH, T₄

Muxamedov Paman Muxamedovich, Erkinova Nozima Ravshanjon qizi
Toshkent davlat tibbiyot universiteti, Toshkent, O'zbekiston

SUT BEZI SARATONINING EPIDEMIOLOGIK XUSUSIYATLARI

ANNOTATSIYA

Sut bezlari kasalliklarining global miqyosda keng tarqalib borayotganligi ularning epidemiologik xususiyatlarini chuqur o'rganish zarurligini ko'rsatadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, har yili dunyo bo'yicha taxminan 5 million kishi sut bezi saratonidan vafot etadi, va ushbu ko'rsatkich yil sayin ortib bormoqda. Bundan tashqari, keng ko'lamli profilaktik dasturlar natijalariga ko'ra, 40 yoshgacha bo'lgan ayollarning 60%ida sut bezlarining yaxshi sifatli kasalliklari aniqlangan, 41–50 yoshdagi ayollar orasida esa sut bezlarining yaxshi sifatli displaziyalari ulushi 86% gacha yetadi (Burdina L.M., 2000).

Kalit so'zlar: Sut bezi saratoni, onkologiya, skrining, ayollar salomatligi, profilaktika, FSG, LG, TTG, T4

Нами, на оснований архивных документов Ташкентского городского филиала Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии (директор Хакимов Г.А) проведено за последние 5 лет (2021-2025) (n=1000 пациенток) в возрасте от 18 до 49 лет ретроспективное исследование, после перенесенного хирургического лечения.

Введение. Известно, что рак молочной железы диагностируется чаще у жительниц экономически развитых стран Европы и Северной Америки, где показатель заболеваемости в несколько раз выше чем в развивающихся странах Азии и Латинской Америки.

При этом, средний возраст пациенток с раком грудной железы составляет 62 года. Из этого количества 30% случаев заболевания приходится на женщин трудоспособного и социально активного возраста (40-49 лет).

Результаты. За последние 5 лет, среднегодовой темп прироста заболеваемости составил около 2%. В это же время, в том числе благодаря скрининговым программам диагностики рака груди, увеличивается число пациентов, у которых заболевания выявлено на 1-2 стадиях. Однако количество случаев рака груди, выявленных на второй стадии, все еще значительно выше, чем за первой.

Уровни гормонов при эндокринологическом исследовании определялись методом иммуноферментного анализа с помощью набора реактивов фирмы Нитан (Германия) и аппарата Labotech (Швейцария). Кровь для исследования брали из локтевой вены с учетом фазы менструального цикла (5-8 дни и 20-22 дни). Производилось определение в плазме крови концентрации фолликулинстимулирующего (ФСГ) и Лютеизирующего гормонов (ЛГ), пролактина, тиреотропного гормона (ТТГ), тироксина (Т₄) эстрадиола прогестерона и тестостерона.

На ранних стадиях, рак молочной железы зачастую протекает бессимптомно, и его выявляют случайно при профилактических обследованиях, таких как УЗИ, маммография или МРТ. Единственным признаком может быть новообразование. Однако опухоль ощутить на ранних стадиях крайне сложно. Опухоль размером 1 см чаще всего обнаруживается в так называемой «возрастной» груди, где почти отсутствует железистая паренхима.

Заболевания груди, связанные с гормональными нарушениями, часто могут сосуществовать с раком молочной железы поскольку патологические изменения железистой ткани имеют общую природу. Основной для этих изменений становится пролиферация железистых клеток, вызванная либо неправильной продукцией половых гормонов, либо нарушений чувствительности ткани к ним.

Для точной дифференцировки рака молочной железы и доброкачественных процессов используются чаще всего три метода диагностики, УЗИ, маммография и МРТ.

Маммография может быть недостаточно информативной при исследовании плотной так называемой «налитой» груди, характерной для молодых женщин. В таких случаях более чувствительным и точным методом считается ультразвуковые исследования, МРТ, в свою очередь позволяет детально визуализировать структуру железы и выявить даже минимальные изменения у всех женщин.

Достижения в области скрининга рака молочной железы позволяют медицинским работникам диагностировать рак молочной железы на более ранние стадии. Раннее выявление рака повышает вероятность его излечения, позволяющих продлить жизнь этих больных.

Обсуждение. При анализе историй болезни и амбулаторных карт выявлено, что в 65% случаев длительность наблюдения пациенток в амбулаторных условиях составляла от 1 до 3-х лет, у 20% от 3 до 5 лет и более 5 лет имели гинекологическое заболевания 8,2 % исследованных. Основная масса пациенток отметила обращаемость за гинекологической помощью не менее 1-2 раз в год (75%).

Наряду с раком грудной железы сопутствующие гинекологические заболевания имели место у 61,5% пациенток, у них диагностированы такие заболевания, как: воспалительные заболевания матки (10%), гиперпластические процессы эндометрия (12%), остроконечные кондиломы влагалища и вульвы (19,5%), миома матки (3,1%) полипы цервикального канала (18%).

При анализе начала половой жизни видно, что из 1000 обследованных женщин 39,9% пациенток имели раннее начало половой жизни (до 20 лет). При этом у пациентов с раком грудной железы этот показатель был в 2 раза выше.

Заключение. Таким образом, согласно данным ретроспективного анализа медицинской документации 1000 пациенток прошедших хирургические лечения за последние 5 лет, в связи с раком грудной железы, наблюдения показали, что из года в год идет нарастание количество предраковых заболеваний. Возможно, это связано с улучшением диагностики. При этом в возрастном аспекте частота последних приходится преимущественно на возрастной период 35-45 лет, что требует особой настороженности именно в этот период жизни. Кроме того на это влияет частота нарушений менструальной функции, большого числа родов и аборт. При даче оценки, было установлено группа факторов, которые можно разделить на предрасполагающие, приводящие к развитию иммунодефицитного состояния и подавления процессов местных факторов защиты, а также провоцирующие, запускающие патологический процесс при наличии предрасполагающего фактора.

Литература

1. Rak molochnoy zhelezy i reproduktivnaya funktsiya zhenshchiny: obzor literatury. *Sovremennye Reproduktsivnye Problemy*. 2023;5(2):45-53.
2. Epidemiology and risk factors of breast cancer in Central Asia: systematic review. *Central Asian J Med*. 2022;1(1):10-20.
3. Эпидемиологические и биологические особенности рака молочной железы в Республике Узбекистан. Мирюсупова Гуля Фазлидиновна Академия наук Республики Узбекистан, Ин-т, онкологии и радиологии 14.00.14-онкология. Дис-2019/9-422.
4. Клинико-морфологические и молекулярно-генетические аспекты диагностики и лечения рака молочной железы дис...д-ра философии по мед. наук, Каххоров А.Ж, 14.00.14 Diss-2019/54-50.
5. Разработка новых подходов в комбинированном и комплексном лечении рака молочной железы у больных пожилого и старческого возраста. Юсупова Дилноза Бахтияровна. Министерство здравоохранения Республики Узбекистан Узбекистан Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр дерматологии и венерологии. 14.00.14 - Онкологи. Дис-2019/54-99
6. Эпидемиологические и биологические особенности рака молочной железы в Республике Узбекистан. Мирюсупова Гуля Фазлидиновна Академия наук Республики Узбекистан, Ин-т. онкологии и радиологии. 14.00.14-онкология. Дис-2019/9-422

ANNALS OF CLINICAL DISCIPLINE

АННАЛЫ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН КЛИНИК ФАНЛАР ЙИЛНОМАСИ

Научно-практический журнал по всем
направлениям медицины
основан в 2024 году
Бухарским государственным
медицинским институтом
Выходит один раз в 3 месяца
Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт